

XORIJIY TIL O‘QITUVCHILARIDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINI O‘QUV STRATEGIYALARIGA (LEARNING STRATEGIES) O‘RGATISH KO‘NIKIMLARINI RIVOJLANTIRISH

Pulatova Muattar Kurakboyevna

Samarqand Davlat Universiteti tayanch doktoranti

muattarkurakboyevna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10827423>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quv strategiyalarining ahamiyati, pedagoglarning kasbiy rivojlanish tendensiyasi, o‘quvchilarning sifatli bilim olishi, o‘z ustida mustaqil ishlay olish ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonida pedagoglarning roli, o‘qituvchi o‘zida yangi yondashuvlarni shakllantira olishi va mavjud ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari yuzasidan fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: strategiya, o‘quv strategiyasi, pedagog, ta’lim oluvchi, kasbiy rivojlanish, o‘quv strategiyalari maslahatchisi, oson o‘rganish.

O‘quv jarayonini yanada mazmunli tashkil etish maqsadida soha vakillari tomonidan ta’lim berishning innovatsion yondashuvlaridan foydalanish masalasi yuzasidan ko‘plab izlanishlar olib borilmoqda. Zamonaviy o‘qitish vositalaridan foydalanish bilan bir qatorda, sifatli bilim olish zaruriy ehtiyoj va istiqbolli kelajak kaliti ekanligini o‘quvchilari ongiga singdira olish ko‘nikmasi har bir pedagogning professiogrammasi tarkibiga kirishi lozimligidan kelib chiqib, pedagoglarda mazkur ko‘nikmani rivojlantirish yosh avlodning muvaffaqiyatli hayoti poydevori bo‘la oladi deyish mumkin. Bugungi kunda xorijiy tillarni o‘qitishda o‘qituvchining kasbiy kompetentligi, o‘z ustida muntazam ishlashi, faoliyatini innovatsion tamoyillar bilan uzviy bog‘laganligi, kasbiy trayektoriyasini zamonaviy strategik yondashuvlar asosida tashkil etishi maqsadga muvofiq jihatlardan sanalmoqda.

Pedagogning kasbiy rivojlanishi nuqtai nazaridan o‘quvchilarni o‘quv strategiyalariga o‘rgatish masalasi o‘zining yangi yechimlarini kutayotgan yo‘nalish sifatida innovatsion takliflarni talab etmoqda. O‘quv strategiyasi bo‘yicha ko‘rsatmalar o‘quvchilarga qanday o‘rganish lozimligi, muammolarni qanday hal etish usullari va muvaffaqiyatga erishish uchun o‘rgangan ma’lumotlaridan qanday foydalanishni o‘rgatish orqali o‘qish jarayonini osonlashtiradigan tamoyillar, strategiyalar hisoblanadi. O‘quv strategiyalari imtihondan o‘tish uchun o‘qish rejasini ishlab chiqishni o‘rganish, ma’lumotlar mazmunini tushunishni nazorat qilib borish, o‘quv materiallarini aniqlashtirish va natijalarni baholashni o‘z ichiga oladi. O‘quv strategiyalari umr davomida o‘qib o‘rganish (lifelong learning) ning kaliti bo‘lib, startegiyalarni ishlab chiqishni quyidagicha bosqichlarini nazarda tutadi:

- maqsadlarni belgilash;
- o‘z-o‘ziga o‘rgatish;
- o‘z-o‘zini nazorat qilish;

1-rasm. O‘quv startegiyalarni ishlab chiqish bosqichlari

Ta'lim oluvchi jamiyatda muvafaqqiyatga erishgan shaxs sifatida kamolga yetishi uchun o'z ehtiyojlari savfiga xorijiy tillarni o'rganish, bilim olish, ko'nikmalarni mustahkamlash kabi harakatlarni turmush tarzining ajralmas qismiga aylantirmoq lozim. O'quvchi ongida muntazam ravishda o'z ustida ishlash ko'nikmasini kundalik hayotiy ehtiyoj sifatida qabul qilinishida dastlabki turkuni pedagog o'z vaqtida bera olishi muhim ahamiyatga ega. O'quv strategiyalari xorijiy til o'qituvchilariga boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'quv strategiyalariga o'rgatishda quyidagi maqsadlarda yordam berishni nazarda tutadi: matni o'qish va tushunish, loyihalar va yozma ishlarni bajarish, eslatmalar yozib olish, vaqtni boshqarish, tashkil eta olish, ma'lumotlarni o'rganish va eslab qolish, test topshirish, muammoni hal qilish, o'z-o'zini nazorat qilish.

Bugungi kunda maktablarda fan va texnologiyaning amaliy uyg'unlashtirilgan o'quv faoliyati zamonaviy ta'lim talablaridan biri sifatida barcha o'quvchilar bir xil tushuna olishi va tafakkurida ko'nikma hosil qila olishi uchun innovatsion o'quv strategiyalarini qo'llashni talab qilmoqda. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi bir xil bo'lmasligi nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda, har bir o'quvchining o'z ehtiyojlariga alohida e'tibor qaratishni lozim topadi. Hamkorlik tamoyillari asosida tashkil qilingan o'quv faoliyati nafaqat tushuntirish, balki, ko'rsatish, savol bera olish, hayot bilan bog'lash, eng yuqori natijalar tahlili, fiziologik imkoniyatlar sarhisobi va boshqalarga asoslanadi. Ta'lim olishning har qanday turida an'anaviy, innovatsion, masofaviy-onlayn yoki mustaqil ta'lim turlarida o'quvchilarda o'zlariga akademik maqsadni qo'ya olishlari va mazkur maqsadga yetaklovchi individual harakat trayektoriyasini yarata olish ko'nikmasini shakllantirish masalasi o'zining yangi yechim va takliflarini kutmoqda. Kutilgan natijaga erishish yo'lida o'zlarini yo'naltirishlari va o'z-o'zini rag'batlantirish ko'nikmasini shakllantirishlari ham nazarda tutiladi.

Xorijiy tillar turli xalqlar o'rtasida muloqot qilish uchun ishlatiladi. Binobarin, maktabda o'rganilganda ikkinchi tilga aylanadi. Ikkinchi tilni o'rganish bolalar uchun oson emas, chunki, ular ilgari bilmagan narsalarini ilk martaba tanishib, bilib olishadi. O'quvchilar nafaqat yangi so'zlarni o'qish va yodlab o'rganadilar, balki grammatik kompetensiyalar, madaniy farqlar va ijtimoiy lingvistik xususiyatlarini ham anglab boradilar. Shuning uchun o'quvchilar o'rganishda ma'lum bir strategiyaga muhtoj bo'lishadi. Ularga bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlariga yordam berishda strategik yondashuvni o'rgatish maqsadga yo'naltirishda va vazifalarni bajarishni osonlashtiradi. Bolajonlarga xorijiy tilni o'rganish uchun turli strategiyalardan o'zlarining xususiyatlariga bog'liq holda tanlashlari mumkinligini va ularga yordam berish uchun mos keladigan hamda tegishli o'quv strategiyasi tanlashni pedagog o'rgatishi nazarda tutiladi. Ular nimani va qanday o'rganishlari mumkinligini tushuntirish muhim. Shunday qilib, o'rganishni osonroq, tezroq va ko'proq qilish uchun o'qish strategiyalari zarur va samaraliroqdir. Braun [1] strategiyalarni ikki umumiy guruhlariga ajratadi. Bevosita strategiyalar va bilvosita strategiyalar. Bevosita strategiyalar xotira strategiyalari, kognitiv strategiyalar va kompensatsiyaviy strategiyalar. Bilvosita strategiyalar metakognitiv strategiyalardan iborat bo'lsa-da, ijtimoiy strategiyalarni ham ichiga oladi.

Xulq-atvorni o'rganish strategiyalari esa boshqalardan o'mak olish, sinov va xatolardan xulosa chiqarish va yordam so'rashni nazarda tutadi. Ushbu turdagi o'rganish o'quvchining o'z taqdirini o'zi belgilash uchun foydalanadigan usullari bilan bog'liq bo'lib, ular o'zidan yoki boshqalardan kelib chiqib xulosaga kelishi mumkin. Ba'zan o'quvchi nima deb o'ylayotgani haqida o'z fikrlari bilan bo'lishi kerak. Ularning o'rganish qobiliyatini oshirish uchun boshqa manbalarni topishi ham muhimdir. Na'munali xulq-atvorni o'rgatish strategiyalari ko'plab kasbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida talab qilinadigan materiallar va jihozlar bilan aloqada bo'lish uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan amaliy harakatlardan iborat.

Xorijiy tilni o‘rganadigan o‘quvchilar turli xildagi xarakter-xususiyatlariga, psixologik jihatlarga ega bo‘lishi sababli turlicha yondashuvni talab etishadi. Bu holat sinfdagi har bir o‘quvchiga individual o‘quv strategiyalarini talab qiladi. Darhaqiqat, sinfdagi o‘quvchilar iqtidorli yoki o‘ta iqtidorli bo‘lishi mumkin. Bolalarning qaysi sohalarida yuqori ishlash qobiliyatini kuzatib, tahlil qilib, ularning intellektual, ijodiy, badiiy (tasviriy va ijro san’ati), yetakchilik imkoniyatlari yoki muayyan akademik sohalar (o‘qish, matematika, fan, ijtimoiy tadqiqotlar) va odatlariga qarab samarali yondashuvlar belgilanadi.

REFERENCES

1. Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching (4thed.). White
2. Ibragimov A.A. Xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish tizimini modernizatsiyalash parametrlari. – T.: “NAVRO‘Z” 2019.
3. Ibragimov A. Pedagog xodimlar kasbiy kompetentliligini takomillashtirishga ilmiy-metodik hamrohlikning pedagogik-psixologik xususiyatlari // O‘zMU xabarлари. – Toshkent, 2017. – №1/5. (13.00.00; №15).
4. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentliligini shakllantirish texnologiyasi.–T.: “Fan va texnologiya”, 2013.
5. Musurmanov R. Pedagogik tajriba-sinov ishlarini joriy etish mexanizmlari. - T.: “O‘zPFITP”, 2013.
6. Савинова Л.Ф. Современные модели повышения квалификации: опыт, проблемы, перспективы // Научные обеспечение системы повышения квалификации кадров. – Челябинск, 2013.